

Мейер Д.Е.

РОЛЬ СКОМОРОШЕСТВА В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В работе представлен анализ гражданской роли скоморохов в социальной жизни древнерусского государства. Рассматриваются исторические и теоретические аспекты русского скоморошества. В формате данной работы определяется вклад скоморохов в формирование праздничной культуры на Руси. В результате исследования был сделан вывод о том, что скоморохи в Древней Руси были особой группой ремесленников, к которым большая часть населения Древней Руси относилась доброжелательно. Также в статье говорится о взаимоотношении православной церкви с скоморохами.

Ключевые слова: праздник, народная праздничная культура, игра, феномен скоморошества, скоморохи, жрецы, музыканты, танцоры, ремесленники.

Abstract. The paper presents an analysis of the civil role of buffoons in the social life of the ancient Russian state. The historical and theoretical aspects of Russian buffoonery are considered. In the format of this work, the contribution of buffoons to the formation of festive culture in Russia is determined. As a result of the study, it was concluded that buffoons in Ancient Russia were a special group of artisans, to whom most of the population of Ancient Russia treated kindly. The article also talks about the relationship of the Orthodox Church with buffoons.

Key words: holiday, folk festive culture, game, the phenomenon of buffoonery, buffoons, priests, musicians, dancers, artisans.

Одним из важных аспектов традиционной русской культуры является феномен скоморошества. Во многом именно эта социальная прослойка была отражением части самобытной русской культуры. Исследование деятельности такого культурного феномена как скоморошество не обходилось без этимологической оценки самого термина. Во многом Яков Карлович Грот говорит о том, что слово скоморох пришло к нам от готского диалекта скамари, а также скандинавскому скемта – шутить [5]. Евгений Голубинский и Анатолий Кирпичников дали свою трактовку слову скоморох: от греческого скоммархос, идущее от слова скомма, то есть шутка и архо – начальствую. Соединяя эти два слова, мы получаем «старший над шуткой» [4, с. 755]. Григорий Ильинский считает, что скоморох – это производная от скоморити, то есть демонстрировать комичные или нелепые движения [7, с. 243]. Первое упоминание о деятельности такого культурного феномена как скоморошество датируется примерно началом XI века. Фаза расцвета скоморошьего движения на Руси относится к XV – XVII вв. Во многом стоит отметить, что культурная деятельность движения скоморошества относится к единственной форме развлечения народа в тот период. Также социально-культурный феномен скоморошества являлся одним из первых упомянутых течений в народной культурно-развлекательной традиции нашего народа. Оценка деятельности движения скоморошества со стороны властей того периода носит неопределенный характер, во многом это связано с тем, что до конца не был определен их социальный статус в обществе. Тем не менее они являются одними из главных популяризаторов народного творчества того времени. Начинает-

ся бурный рост народного творчества: музыкального, театрального и литературного. Деятельность в культурной жизни носила сугубо народный характер, что в свою очередь делало их популярными среди крестьянства и бедноты. Творчество скоморохов отражало дух времени, со всеми его составляющими частями.

Активное изучения деятельности скоморошьего движения начинается с начала XIX века. К видным исследователям можно отнести историка Ивана Дмитриевича Беляева, который одним из первых затрагивает основополагающую проблему происхождения такого культурного феномена, как скоморошество. Он считает, что образование скоморошества в первую очередь связано с запросом общества того периода. Беляев подчеркивал, что основы творчества скоморошества напрямую были отражением ритуального веселья и жреческого культа того времени [1, с. 70-71]. По мнению историка Александра Николаевича Гальковского, скоморошество является запросом общества, который связан с потребностью социума в создании народного творчества [3, с. 314]. В изучении феномена скоморошества также преуспели Александр Анатольевич Белкин и Александр Михайлович Панченко, которые говорили о самобытности феномена скоморошества, а также подчеркивали его происхождение. Параллельно с этим изучали быт, культуру, и религиозную составляющую социума Руси в тот период.

Стоит отметить, что в период язычества культурный феномен скоморошества обретает черты сакральной традиции того периода. В этой связи причудливость действий скоморохов является частью обрядовой составляющей языческого культа того времени. Скоморохов в обществе воспринимали неоднозначно, люди считали их деятельность схожую с обрядами жрецов. Отличительной чертой в процессе деятельности скоморохов является умение играть на различных музыкальных инструментах, а также талант вызывать у людей смех путем переодевания в причудливые одеяния и постановки театрализованных представлений. Скоморохи принимали активное участие в межсезонных сакральных представлениях, где они выступали в качестве шутников над смертью. Стоит сказать, что в культурной и религиозной традиции того периода важным являлись сезоны года, с которыми ассоциировались определенные божества из пантеона древних славян. Социальная группа скоморохов не отличалась какой бы то ни было упорядоченностью. Учитывая этот факт, ученые условно разделили их на два класса, это местные скоморохи, или же оседаые, которые занимались своей деятельностью в моменты острой необходимости либо в преддверии празднеств. Как правило, помимо всего этого, человек также занимался насущными вопросами, имел профессию и ремесло. К второму классу исследователи отнесли скоморохов странствующих, которые перемещались по территории государства, совершая действия, относящиеся к своему основному роду деятельности. Во многом ввиду своего образа жизни они не имели профессии и постоянного жилья, что делало их основным род занятий главенствующим в жизни человека. Переломным моментом в жизни не только социальной группы скоморохов, но и всего российского государства стало принятие народом новой веры. Христианское вероучение шло против языческих обрядов, к коим причисляли и скоморохов. Первой попыткой в процессе борьбы с языческими культурами стало осуждение движение скоморохов в начале XI века. Нужно сказать, что социальная структура скоморошества не перестала быть актуальной и все также активно принималась обществом того времени. Также важным является то, что в результате политического переустройства государства в XV – середины XVI веков, отношение к такому социальному феномену как скоморошество осталось неизменным. В этот период восприятие скоморохов в обществе меняется. Сакральный смысл их потешных дел растворяется в конкретном и обычном запросе общества на увеселение. В данной ситуации мы видим, что скоморошество как социальный феномен проходит процесс трансформации, где они превращаются в подобие придворных шутов. Основным род занятий

скоморохов в данный период является посещение различных праздников. Также они служили в барских или княжеских домах, где на пирах занимались увеселением публики. При этом стоит отметить, что сакральная часть деятельности скоморохов перестает быть актуальной в Христианской повестке того времени и в итоге вовсе теряет свой смысл. Отличительными чертами, которыми обладал человек, ставший скоморохом, были легкий характер, чувство юмора, акробатика и ловкость, игра на музыкальном инструменте, а также умение выходить из нелегких ситуаций. Активный процесс притеснения скоморошества начинается в конце XVI – середине XVII века. Деятельность скоморохов во многом шла в разрез с православной верой, что создавало предпосылки со стороны государства для их искоренения. Стоит отметить, что уже с конца XVII века скоморошество как социальный феномен начинает исчезать. Важным является то, что скоморошество как социальный институт окончательно не удалось уничтожить. Он стал трансформироваться в формате ярмарочных празднеств, где сохранились основные отличительные особенности скоморошьей культурной традиции. Исследователь Марина Васильевна Литвинова считает, что культура скоморохов имела свое отражение и в XVIII веке. Городские и сельские центры становятся главными местами для всеобщих празднеств. В этой атмосфере скоморохи продолжили свою деятельность, хотя и было понятно, что это уже видоизмененная социальная система, которая не будет функционировать как прежде [8, с. 79]. Также в этой связи важным является отметить точку зрения известного филолога и фольклориста Анны Федоровны Некрыловой, которая считает, что городская площадь является центром сбора нашего отечественного искусства. Именно тут такой культурный феномен как скоморошество и продолжает свое дело по увеселению народа [9, с. 11]. Резюмируя вышеизложенное, стоит сказать, что институт скоморохов являлся важной самобытной социальной составляющей нашего общества на протяжении долгих лет. Определяющим в это связи является особенная исключительность данного социального процесса. Историками и исследователями было выяснено, что феномен скоморошества является уникальным социальным явлением для нашего государства и не имеет аналогов в мире.

Источники и литература

1. Беляев И. О скоморохах // Временник имп. Московского общества истории и древностей российских. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/005664_000048_RuPRLIB12053647?page=20&rotate=0&theme=white (дата обращения: 15.09.2023).
2. Белкин А.А. Русские скоморохи. М.: Наука, 1975. 192 с.
3. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 1. Харьков: Епархиальная типография, 1916. 376 с.
4. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 2. Часть 2. М., 1881.
5. Грот Я.К. Из истории Угрии и славянства в 12 веке. URL: <https://www.rulit.me/author/grot-ya-k/iz-istorii-ugrii-i-slavyanstva-v-12-veke-download-free-375731.html> (дата обращения: 15.09.2023).
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=37847> (дата обращения: 15.09.2023).
7. Ильинский Г. Славянские этимологии. Т. XX, кн. 2. СПб., 1918.
8. Литвинова М.В. Социокультурная динамика массовых праздников и зрелищ. Белгород: Политекра, 2004. 155 с.
9. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII – начало XX в. Л.: Искусство. 1984. 189 с.